

CHATGPT, UNA NUEVA HERRAMIENTA EN LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE

VOL 4 - N° 62

JOURNAL

OCTUBRE 2023

CONTENIDO

ABSTRACT

Introducción del tema a tratar en inglés y español

ARTÍCULO

Texto resumen del artículo original e interpretación realizada por el autor del equipo editorial MPG Journal sobre el artículo original

AUTOEVALUACIÓN

Cortas preguntas que determinan la asimilación del contenido

REFERENCIAS

Bibliografías consultadas para la confección de este artículo

EDITORIAL

AUTORES

Carlos Tellez Fouz
Cristina Rasines Suárez
Alba María García-Cano Fernández
Urología, Hospital Universitario de Getafe.

ESPECIALIDADES

Urología
Medicina General

REVISTA ORIGINAL

World Journal of Urology
<https://doi.org/10.1007/s00345-023-04563-0>

PALABRAS CLAVE

Inteligencia artificial
Calidad de la información

KEY WORDS

Artificial intelligence
Quality of information

ABSTRACT

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) generativa hace posible realizar un diálogo similar al de una persona a través de una ventana de diálogo. ChatGPT es uno de los chatbots más utilizados. En el campo de la medicina, la IA puede utilizarse para crear informes, analizar distintas opciones de tratamiento e informar al paciente.

The development of generative artificial intelligence (AI) makes it possible to have a conversation that is indistinguishable from a human conversation. ChatGPT is one of the most widely used chatbots. In the field of medicine, AI can be used to create reports, analyze different treatment options, and inform patients.

ARTÍCULO

El artículo analiza las respuestas del chatbot ChatGPT a las preguntas sobre las patologías urológicas más frecuentes. Se formularon preguntas sobre cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer renal, hipertrofia benigna de próstata y litiasis urinarias. Estas preguntas siguieron una estructura predeterminada de:

- ¿Qué es la patología?
- ¿Qué tratamientos existen para la patología?
- ¿En qué consiste este tratamiento?

Los tratamientos analizados fueron también los más frecuentes de cada patología: resección transuretral de vejiga, resección transuretral de próstata, enucleación de próstata con láser de Holmio, prostatectomía radical, nefrectomía radical, ureterorenoscopia, nefrolitotomía percutánea y litotricia extracorpórea. Las respuestas del chatbot fueron recopiladas y se encuentran disponibles para su consulta en un repositorio.

Las dos primeras respuestas, sobre cada patología, se analizaron con el cuestionario validado DISCERN. Este cuestionario consiste en 16 preguntas y analiza cómo se informa al paciente acerca de la patología y las distintas opciones de tratamiento. La respuesta con respecto al tratamiento se analizó con cuestionario validado de consentimiento informado. Este cuestionario analiza si se detalla cómo se realiza el procedimiento, la razón por la que se realiza, sus beneficios y riesgos asociados. Fueron dos urólogos independientes los encargados de pasar los cuestionarios.

En cuanto a los resultados, las respuestas relacionadas con el cáncer renal fueron las más cortas y las de cáncer de vejiga las más extensas. Todas las patologías recibieron una puntuación de 3 en el cuestionario DISCERN analizando los distintos tratamientos. Si se tiene en cuenta el análisis de las tres preguntas, todas obtuvieron una puntuación de 4 salvo la hipertrofia benigna de próstata que su información fue de menor calidad llegando al 3. En cuanto a la valoración de los tratamientos quirúrgicos, la nefrolitotomía percutánea fue la mejor con 11 puntos sobre 15 en el test de consentimiento informado.

La enucleación de próstata con láser fue la peor valorada con 4 puntos sobre 15. Se destaca que en ninguno de los casos ChatGPT identificó los riesgos de forma cualitativa ni su impacto sobre la calidad de vida.

En la discusión se discuten distintos usos de la inteligencia artificial en la urología y medicina. ChatGPT, al recopilar la información desde internet, puede consultar artículos, datos de sociedades científicas como las guías, pero no a datos restringidos del sistema de salud, lo que crea lagunas en su conocimiento. También destaca que en los tratamientos novedosos, donde existe poca información, sus respuestas pueden ser de menor calidad al existir menos datos disponibles sobre ella, creando así posibles sesgos. Se discuten los potenciales usos de la IA como:

- Transcripción de la consulta
- Planificación de seguimiento
- Diagnóstico y prevención de patologías

Una de las limitaciones del chatbot es la sencillez de algunas de sus respuestas. En algunos casos, puede obtenerse una información más precisa si se realizan preguntas adicionales, pero que el paciente puede no realizar y quedarse con una información superficial e insuficiente.

Las limitaciones del estudio fueron que no se analizaron otras inteligencias artificiales ni se contó con pacientes para valorar la calidad de la respuesta.

Como conclusión, se remarca que ChatGPT proporciona información de forma amigable, pero que puede contener errores en preguntas básicas.

JOURNAL

VOL 4 - N° 62

OCTUBRE 2023

ARTÍCULO

La inteligencia artificial ha experimentado un auge en el último medio año debido a la disponibilidad de chatbots gratuitos como ChatGPT, BARD de Google o copiloto de Microsoft. En el campo de la medicina, se han investigado las aplicaciones de la IA en radiología, cirugía y selección prequirúrgica de pacientes. Un nuevo campo de aplicación es la disponibilidad de chatbots para pacientes, que pueden utilizarlos para consultar su patología.

En nuestra opinión, este estudio observacional publicado en una revista de alto impacto muestra la importancia de tener en cuenta la IA. Sus conclusiones no se aplican solo al campo de la urología, sino que pueden extrapolarse a las demás especialidades. Por ello, debemos advertir a los pacientes de que su uso puede ser peligroso y que pueden obtener información que no es veraz. Sin embargo, esta herramienta podría utilizarse para mejorar la calidad de los consentimientos informados.

Estamos seguros de que, en el futuro, la inteligencia artificial permitirá, si se desarrolla en conjunto con los médicos, un mejor seguimiento del paciente, seleccionar tratamientos óptimos o realizar screening de forma más certera.

REFERENCIAS

1.- Szczesniewski JJ, Tellez Fouz C, Ramos Alba A, Diaz Goizueta FJ, García Tello A, Llanes González L. ChatGPT and most frequent urological diseases: analysing the quality of information and potential risks for patients. World J Urol 2023. <https://doi.org/10.1007/s00345-023-04563-0>.

2.- Musheyev D, Pan A, Loeb S, Kabarriti AE. How Well Do Artificial Intelligence Chatbots Respond to the Top Search Queries About Urological Malignancies? Eur Urol 2023:S030228382302972X. <https://doi.org/10.1016/j.eururo.2023.07.004>.

3.- Whiles BB, Bird VG, Canales BK, DiBianco JM, Terry RS. Caution! AI Bot Has Entered the Patient Chat: ChatGPT Has Limitations in Providing Accurate Urologic Healthcare Advice. Urology 2023:S0090429523005976. <https://doi.org/10.1016/j.urology.2023.07.010>.

JOURNAL

VOL 4 - N° 62

OCTUBRE 2023

AUTOEVALUACIÓN

1.- De las siguientes patologías, ¿cuál fue la que peor puntuación obtuvo en el test DISCERN?

- A) Cáncer de Vejiga
- B) Cáncer de Próstata
- C) Hipertrofia benigna de próstata
- D) Litiasis urinaria

VOL 4 - N° 62

JOURNAL

OCTUBRE 2023